

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NO AGRONEGÓCIO

Esther Oliveira Dos Santos, Fatec Zona Leste, esther.santos5@fatec.sp.gov.br

Leticia Marçal Lima, Fatec Zona Leste, leticia.lima7@fatec.sp.gov.br

Luis Henrique Ribeiro de Araujo, Fatec Zona Leste, luis.araujo6@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O presente artigo tem como tema o Supply Chain Management no Agronegócio Brasileiro. Apresenta como objetivo geral compreender o uso do Supply no Agronegócio Brasileiro seus impactos e desafios. O estudo foi realizado pelo fato de o agronegócio ser importante para o Brasil, sendo responsável por 30% do PIB brasileiro, além de que 43,9% das exportações tem origem no agro. Para essas exportações serem mantidas, a qualidade dos produtos devem ser monitoradas, e com o uso do Supply Chain Management a fiscalização de cada elo da cadeia, assim como os processos dos quais os produtos passam, seriam favorecidos. A pesquisa é classificada como exploratória e bibliográfica, por aprimorar ideias a partir de material já publicado como artigos científicos. Na análise dos dados obtidos, verificou-se que o Supply Chain Management é utilizado no agronegócio brasileiro por ser indispensável para manter a qualidade e segurança dos alimentos, principalmente por conta das exportações, por isso foram criadas leis e projetos para gerar a integração no agronegócio.

PALAVRAS-CHAVE: Agronegócio. Cadeia de suprimentos. Integração.

ABSTRACT: This article has as its theme the Supply Chain Management in Brazilian Agribusiness. Its general objective is to demonstrate the use of Supply in Brazilian Agribusiness, its impacts and challenges. Shows as general objective understand the Supply on the Brazilian Agribusiness, its impacts and challenges. The study was made by the fact that the agribusiness is important to Brasil being responsible for 30% of Brazilian GDP, where 43,9% of the exports came from agro. To these exports be maintain, the quality of the products has to be monitored and with the Supply Chain Management use, the fiscalization of each chain as well as the processes through which the products pass would be favored. The research is classified as exploratory and bibliographic, as it improves ideas from material already published as scientific articles. In the analysis of the obtained data, it was found that Supply Chain Management is used in Brazilian agribusiness as it is essential to maintain the quality and safety of food, mainly due to exports, and that is why laws and projects were created to generate integration in agribusiness.

Keywords: Agribusiness. Supply chain. Integration.

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio movimenta a economia no Brasil sendo responsável por 30% do PIB (Produto Interno Bruto) Brasileiro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), além de em 2019 as exportações do setor agro somarem US\$ 96,8 bilhões, que representaram 43,2% do total exportado pelo Brasil, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E em 2018 a cada 100 empregos gerados 38 eram para o setor agro e de toda a população economicamente ativa no Brasil 13% são trabalhadores do agronegócio.

E mesmo em meio a pandemia de covid-19 o agronegócio mostra avanços, batendo recorde em exportação de 2021 alcançando US\$ 120 bilhões, 20% a mais do que em 2020 segundo centro Agro

Global do Insper, sendo que 62,5% das exportações de soja vão para a China.

Por conta dessas exportações tendo o objetivo de mantê-las, e com a necessidade de desenvolver produtos de qualidade e alimentariamente seguros, é importante fazer uso de estratégias para o melhor desempenho da cadeia e competitividade do produto, como o Supply Chain Management que melhora o monitoramento de cada etapa de produção, mantendo a qualidade do produto.

Segundo Davis e Goldberg: “o agronegócio pode ser compreendido como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção na unidade de produção, do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos por meio deles.”

Por conta do descrito acima, a integração se torna indispensável, sendo incorporada nas Boas Práticas Agrícolas/Agropecuárias (BPAs), que visam gerar um produto de qualidade e seguro, e com a lei 13.288/2016 que define os direitos e deveres dos produtores integrados e da agroindústria, estabelecendo parâmetros mínimos a serem previstos nos contratos, como padrão de qualidade para insumos.

Uma ótima ferramenta para gerar valor nos produtos do agronegócio é o Supply Chain Management que prevê uma integração de toda a cadeia, com aliança estratégicas de parceiros, para evitar desperdícios, custos desnecessários e a entrega de um produto de qualidade para o cliente final, favorecendo a integração, fluxo de informação e planejamento, gerando menos falhas no processo. Essa integração e fluxo de informação, são auxiliadas pelas tecnologia advindas da Agricultura 4.0 que gera dados sobre a atividade agrícola, permitindo maior precisão e acuracidade que podem ser compartilhados com os parceiros.

Este estudo tem o objetivo de compreender uso do Supply Chain Management no Agronegócio brasileiro e seus impactos. A tese central desse trabalho é que o Supply Chain Management favorece a integração indispensável no agronegócio. Um dos objetivos foi a verificação do uso do Supply no agronegócio brasileiro, assim como seus impactos e desafios. Os dados dessa pesquisa foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas em artigos científicos.

Este artigo começa pela fundamentação teórica, que trará a definição de agronegócio e Supply Chain, para uma melhor compreensão do que vem em seguida, que são materiais e métodos que trata do Supply Chain no agronegócio e seus impactos e desafios, logo após vem os resultados e discussão que responde os objetivos e em seguida as considerações finais que reitera o que foi dito no decorrer da pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AGRONEGÓCIO

O surgimento da palavra “agronegócio” teve origem na Universidade de Harvard em 1957, nos Estados Unidos. Definida como *agribusiness* a partir das pesquisas de Goldberg e Davis (BATALHA; SILVA, 2014). Para esses autores, se define agronegócio como a junção de todas as transações e operações realizadas para a produção e distribuição de produtos de origem rural.

Segundo Barros (2015, 2ª ed, p. 66-69) “Agronegócio é a expressão que resulta da fusão de agricultura ou agropecuária e negócio. [...]”. Sendo assim, o agronegócio se relaciona a atividades e trabalhos voltados a agricultura e os seus segmentos produtivos relacionados.

De maneira geral, é importante a compreensão de que os componentes do agronegócio se subdivide em três partes como mostrado na figura 1. Sendo elas:

- i) Os setores “antes da porteira” que se trata da montante da produção, compostos pelos fornecedores (insumos e serviços), máquinas, fertilizantes, sementes e entre outros;
- ii) Setores “dentro da porteira” que se trata literalmente de todas as ações desenvolvidas dentro da produção agropecuária, como o preparo e manejo do solo, colheita, criação e outras;
- iii) Por fim, as atividades “após a porteira”, que são todas as atividades realizadas na armazenagem, distribuição, vendas, etc. (ARAÚJO, 2007)

Figura 1 - Componentes do Agronegócio

Fonte: PUC Rio (2017)

A história da produção agrícola no Brasil começou pouco depois da chegada dos portugueses. Teve início na região Nordeste, no século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar. Só a partir do século XVIII, que começou a atividade cafeeira. Essa cultura, no Brasil, propiciou o desenvolvimento de diferentes regiões, sobretudo a partir do século XIX quando o café passou a liderar as exportações, logo após o declínio da mineração. Mas a atividade começou a entrar numa crise global por volta de 1900, provocada principalmente pela queda dos preços da saca do grão no mercado internacional. Processo que levou o Brasil à maior diversificação da atividade agrícola. Essa mudança ganhou força principalmente a partir da década de 1940, com o aumento da urbanização do país e a necessidade de maior produção de matérias-primas.(FIELDVIEW)

Percebe-se então que o Brasil já nasce praticamente agrícola, mas sem muito conhecimento e técnica para desenvolver essa agricultura com boa qualidade, poucos custos e sustentabilidade. Só entre 1960 e 1970 que se inicia uma fase de modernização com a criação da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em 1973, que estabeleceu unidades de pesquisa em diferentes regiões do país, trabalhando com variadas culturas, desenvolvendo conhecimento e tecnologia sobre as terras brasileiras e a melhor forma de plantar e criar.

A partir disso teve-se a reestruturação produtiva no campo, por meio da incorporação de tecnologias e da expansão agrícola para novas fronteiras, como o Cerrado, e a adesão as Boas Práticas Agronômicas (BPA).

Figura 2- Boas Práticas Agronômicas

Fonte: Elysios (2020)

Na imagem acima observa-se resumidamente as BPAs que consistem em um conjunto de princípios, tecnologias, normas, práticas e recomendações técnicas que visam melhorar a saúde e a qualidade de vida dos agricultores e consumidores, promovendo o uso sustentável de recursos naturais e a proteção da biodiversidade, devendo ser aplicadas desde a produção de insumos agrícolas até o transporte dos alimentos e entrega dos produtos ao consumidor, por isso pressupõem a Integração que será mas bem

sucedida com o Supply Chain Management, que promove uma fiscalização de parceiros mais de perto, além de uma melhor comunicação entre as partes.

E com o nascimento da Agricultura 4.0 o compartilhamento de informação entre os elos da cadeia é favorecido, por coletar, usar e trocar dados remotamente da central para máquinas no campo, em tempo real, os principais dados e medição sobre a produção obtidos são: qualidade do solo, níveis de irrigação, clima, presença de insetos e pragas. Sendo obtidos a partir de sensores implantados em tratores, ou implementados diretamente no campo e no solo, ou com o uso de drones, ou imagens de satélite (BONNEAU, et al. 2017). A agricultura 4.0 é um termo originado a partir da Indústria 4.0, refere-se ao uso de aparelhos com alta tecnologia para a produção de alimentos e contribui com a redução de consumo de água e agrotóxicos utilizados. (RIBEIRO; MARINHO; ESPINOSA, 2018)

Em maio de 2016 é criada a lei Lei da Integração que estabelece parâmetros mínimos a serem previstos nos contratos, como padrão de qualidade para insumos, fórmula clara de pagamento e prazo para o aviso prévio contratual, além de instituir as Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadec), melhorando a relação do produtor com o agricultor, pois este muitas vezes ficava em situações desfavoráveis em relação as fábricas e não havia nada que o amparasse e lhe desse voz.

2.2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Segundo Copper (2000) a gestão da cadeia de suprimentos é a integração dos processos-chaves de um negócio partindo do usuário final até os fornecedores iniciais de produtos, serviços e informações que adicionem valor para o comprador e para outros stakeholders. A cadeia de suprimentos é composta por vários agentes que atuam para atender a demanda do consumidor final ou até gerar esta demanda. Por isso os gestores devem construir alianças necessárias para integrar as empresas envolvidas nesses processos, melhorando o fluxo de informação, e integração, gerando melhor planejamento.

Cada componente da cadeia de suprimentos pode estar envolvido em vários processos que ultrapassam suas fronteiras. Esses processos estão sujeitos a desvios e interrupções pela ocorrência de falhas de comunicação ou de coordenação entre as várias empresas. Por essa razão, uma boa integração entre operações e processos dos diferentes componentes torna-se crítica para a eficiência e a eficácia de uma cadeia. (SWEENEY, 2013).

Um dos objetivos da cadeia de suprimentos é ampliar o valor percebido dos produtos entregues ao consumidor final, estes estão ligados ao que o cliente valoriza, variando de produto para produto e ao longo do tempo. Segundo Akerlof (1970) na prática as informações entre produtores e consumidores são geralmente assimétricas, ou seja cada um deseja algo e percebe o produto de uma forma diferente, por isso as cadeias produtivas buscam amenizar essa desigualdade por meio do uso de sinais que garantam ao consumidor o atendimento a determinados padrões, tornando as relações entre os atores mais próximas, que reduz custos de transação e aumenta a qualidade do produto, propiciando informações mais confiáveis (SPENCE, 1973). Se não houver uma integração entre a área de produção e comercialização, ou seja entre o que o cliente quer e o que a empresa produz, pode haver perdas irreparáveis quanto a vendas, produto acabado e até matéria prima.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho apresentado quanto a sua natureza é exploratório por aprimorar as ideias, tornando mais familiar o assunto e mais explícito, quanto a metodologia é bibliográfica por ser desenvolvida com base em um material já elaborado, constituída de livros e artigos científicos.

A pesquisa exploratória realiza a descrição precisa da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus elementos e componentes, considerando os mais diversos aspectos de um problema ou de uma situação (CERVO;BERVIAN; DA SILVA, 2007). Já a finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre o assunto, dessa forma não é mera repetição do que já foi dito ou escrito, por propiciar o exame de um tema sob novo enfoque e abordagem, chegando a conclusões inovadoras. (MARCONI; LAKATOS, 2019)

A revolução tecnológica mudou a forma de como o mercado funciona, antes o que era um plantio manual e familiar, hoje se tornou um campo tecnológico com uso de grandes máquinas e ano após ano surge uma inovação para esse setor como: tratores, colheitadeiras, formulas diferentes de fertilizantes e defensivos agrícolas, transferência de embriões e uso crescente de biotecnologia para desenvolvimento de melhores produtos, mais duráveis maiores ou mais saborosos.

Uma característica da cadeia agroindustrial é a integração vertical, ou seja apenas uma empresa faz todo o processo desde de desenvolvimento das sementes, plantio, colheita e distribuição. A razão para isso é um melhor gerenciamento da qualidade e da quantidade produzida, o problema dessa metodologia é a falta de especialização, pois ao fazer todo o processo, não se tem apenas um foco de melhoramento, além do desenvolvimento de técnicas e melhoramentos demorar mais tempo do que uma empresa dedicada a tal processo. Quando uma empresa é especialista no que faz, essa melhora tudo que tem a ver com seu processo de forma mais rápida, sabe todas as tendência de mercado, faz mudanças necessárias mais rápido e desenvolve melhores técnicas, processos e produtos.

A cadeia agrícola pode ser dividida em três macrosssegmentos, (mostrados na figura 3) as vezes de difícil identificar na prática e podendo variar de acordo com o produto em questão.

Fonte: Autoria Própria (2021)

As especificidades da cadeia de suprimentos tem fortes implicações para os gestores das empresas desse segmento, pois eles precisam explorar e estar envolvidos em estratégias de melhoria do desempenho de longo prazo para suas empresas, principalmente por estar inserido no mercado global que pressupõem

concorrência mundial, e mudanças rápidas de consumo e tecnologia. De acordo com Hadley (2004) o principal propósito de uma cadeia de suprimentos é dar suporte a todas as estratégias competitivas e as metas de uma empresa, que é entregar o produto com qualidade no momento adequado, com menos perdas possíveis. Exatamente o que a Agricultura 4.0 proporciona com a tecnologia Piloto Automático, na qual máquinas agrícolas usam uma antena que recebe sinais de satélite do GPS, gerando trajetórias predefinidas via software, a máquina vai sendo guiada automaticamente e com grande precisão, esse sistema fica conectado à direção dos veículos, e todas as manobras são feitas de modo autônomo. Cabe ao operador apenas monitorar a operação do sistema, intervindo apenas quando necessário. Dessa forma toda a lavoura pode ser pulverizada de acordo com a necessidade de cada planta, gerando uma diminuição de custos com herbicidas e gerando maior conforto ao operador, além de maior qualidade do alimento que não recebeu mais herbicidas que o necessário.

4. Resultados e Discussão

Os textos evidenciam o uso e importância do Supply Chain Management no agronegócio brasileiro por ser indispensável na integração desse setor, gerando a segurança alimentar e qualidade dos produtos, principalmente por o consumidor moderno exigir uma produção sustentável, certificações necessárias e comprometimento com o meio ambiente, principalmente os países que importam commodities brasileiras. Também evidenciam que a agricultura 4.0 favorece a fiscalização de dados pelos elos da cadeia, por serem transmitidos em tempo real, ajudando também o agricultor a atender as BPAs por cuidar do bem estar do trabalhador do campo através de máquinas que geram conforto, substituindo o que antes eram processo manual, além de cuidar do solo colocando apenas a quantidade necessária de fertilizantes e herbicidas.

5. CONCLUSÃO

Conforme mencionado na literatura a gestão da cadeia de suprimentos é a integração dos processos-chaves de um negócio, partindo do usuário final até os fornecedores iniciais de produtos, justamente o que a Lei 13.288/2016 solicita, porém a mesma versa sobre a integração vertical, por reconhecer que o agronegócio brasileiro é composto majoritariamente de companhias e associações.

Um objetivo inicial do projeto foi identificar o uso do Supply Chain Management no Agronegócio Brasileiro seus impactos e desafios, seu impacto é a geração de maior qualidade e segurança alimentar sendo resultado de um controle maior de todas as etapas da cadeia produtiva, que se faz possível por conta da Agricultura 4.0 que traz tecnologias que ajudam a detectar com precisão as deficiências das culturas, ocorrência de pragas, escassez hídrica, déficit de nutrientes e danos ambientais, tendo essas informações precisas, os agricultores poderão evitar o uso desnecessário de defensivos agrícolas, excesso de fertilização, além de orientar a irrigação nos momentos corretos, a fim de reduzir perdas, ampliar a produtividade e ganhar sustentabilidade, o que por sua vez auxilia nas exportações de commodities brasileiras.

Esta pesquisa amplia nosso conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do agronegócio, além de

nos fazer perceber que existem instituições que buscam continuamente a melhoria desse setor, por meio de programas, como as BPAs que instruir os produtores, técnicos e empresários da produção primária, feito pelo SENAI, SEBRAE e EMBRAPA depois do Programa de Alimentos Seguros (PAS) ter sido criado no Projeto APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), que pode responder onde ocorria a contaminação dos alimentos, e ao responder essa questão essas instituições decidem orientar os agricultores de o que fazer para ter um alimento seguro para o consumidor através das BPAs. Uma limitação deste estudo é que não conseguimos encontrar empresas agrícolas para vislumbrar de forma prática a integração. Esta pesquisa fornece uma estrutura para a exploração dos problemas associados a verticalização da agricultura, pois por conta disso o desenvolvimento é mais lento. Esta pesquisa servirá como base para futuros estudos na ampliação e melhoramento da agricultura.

REFERÊNCIAS

Agronegócio brasileiro exportou US\$ 96,8 bilhões em 2019. Agência Brasil. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-01/agronegocio-brasileiro-exportou-us-968-bilhoes-em-2019>> Acesso em: 2 nov. 2021.

BATALHA, Mário Otávio; SILVA, Andrea Lago da. Gerenciamento de sistemas agroindustriais: definições, especificidades e correntes metodológicas. In: BATALHA, Mário Otávio. Gestão Agroindustrial: GEPAI — Grupo de estudos e pesquisas agroindustriais. 3. ed. – 8. reimpr. São Paulo: Atlas, 2014.

BARROS, Geraldo. Agronegócio. 2ª ed, p. 66-69, Unesp, 2015. Disponível em: <<https://direitorural.com.br/o-que-significa-agronegocio-conceitos-e-diferencas/>>. Acesso em: 09 set. 2021. 22h05.

BEZERRA, Gleicy et al. Custos de transação no agronegócio: Uma revisão sistemática das publicações internacionais. Vol. 38, nº 38, p. 16, 2017. Disponível em: <<https://www.revistaespacios.com/a17v38n38/a17v38n38p16.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2021. 21h31.

BONNEAU, V.; COPIGNEAUX, B.; PROBST, L.; PEDERSEN, B. Industry 4.0 in agriculture: Focus on IoT aspects. European Commission, 2017.

Brasil. Legislação (lei nº 13.288, de 16 de maio de 2016.)

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHRISPIM, Denise. Agronegócio terá recorde histórico de exportações em 2021, diz especialista. Poder 360. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/economia/agronegocio-tera-recorde-historico-de-exportacoes-em-2021-diz-especialista/>> Acessado em: 1 de setembro de 2021.

COOPER, M. C; LAMBERT, D. M. Issues in supply chain management. The International Journal of Logistics Management Flórida, v. 29, p. 65-83, 2000.

DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R.A. A concept of agribusiness. Division of Research. Graduate School of Business Administration. Boston: Harvard University, 1957.

HADLEY, S. Making the supply chain. Strategic Finance Montvale, v. 85, n. 10, p. 28-34, Apr. 2004. ISSN: 1524-833X

LAMBERT, D. M.; COOPER, M. C.; PAGH, J. D. Supply chain management: implementation issues and research opportunities. The International Journal of Logistics Management Flórida, v. 9, n. 8, p. 1-19, 1998.

Manual de Boas Práticas Agrícolas e Sistema APPCC. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/18226/1/MANUALBOASPRATICASAGRICappcc.pdf>> Acesso em: 9 out. 2021. 15h05

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MASSRUHÁ, Silvia; LEITE, Maria. Agro 4.0 – Rumo à agricultura digital. São Paulo. p. 28-29. 2017. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166203/1/PL-Agro4.0-JC-na-Escola.pdf>>.

O agronegócio no Brasil: onde chegamos e o que podemos esperar? FieldView. Disponível em: <<https://blog.climatefieldview.com.br/o-agronegocio-brasileiro-onde-chegamos-e-o-que-podemos-esperar>> Acesso em: 11 set. 2021. 12h05.

PRADELLA, Elisandra. 7 dicas sobre a importância das boas práticas agrícolas na agricultura familiar. Elysios. Disponível em: <<https://elysios.com.br/blog/7-dicas-sobre-a-importancia-das-boas-praticas-agricolas-na-agricultura-familiar/>> Acesso em: 11 set. 2021. 12h05.